

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

So hoffe ich bald einmal wieder am Anfang des Neuen Jahres nach Neapel meine kleine Vorlesung halten zu können.

Nochmals dankend und grüßend

Ihr

H.-G. Gadamer

Traduzione:

Stimata collega,

è stato davvero premuroso da parte Sua integrare la nostra conversazione con (l'invio di) un volume così bello, che appare come una raccolta di prelibatezze sapientemente offerte. Gliene sono profondamente grato. Mi piace ancora considerarmi un po' filologo, sebbene il tempo che passa lasci ormai i suoi segni. Tuttavia, nelle conversazioni animate, persino con le lingue straniere, tutto sembra funzionare ancora al meglio. Mi auguro, quindi, di poter tornare presto a Napoli, all'inizio del nuovo anno, per tenere la mia consueta piccola lezione.

Con rinnovata gratitudine e i miei più cordiali saluti,

Suo,

H.-G. Gadamer

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

«La grande corte centrale del palazzo dei Pelidi in Ftia si illuminava ai raggi del sole che volgeva verso il tramonto. Le colonne di legno verniciato del portico che cingevano la corte mostravano in una specie di fantasmagoria le loro sagome variopinte. Le terrazze digradanti su cui si stendevano i piani vari del vasto edificio, costruito da un architetto cretese, si disegnavano nel gioco delle luci e delle ombre. Seduta sopra a una elegante panca di legno intagliato, in un angolo ombroso del lato settentrionale della corte, ecco Andromaca pensosa riflettere.»

È l'inizio del romanzo inedito *Andromaca* di Gaetano De Sanctis, concluso nel settembre del 1938 (data fatidica non solo per l'illustre storico).

Prima di entrare in argomento, anzi dentro il racconto, vorrei fare una premessa, per così dire metodologica, che in verità si riduce a una necessaria distinzione. Distingueri (la διάκρισις è opportuna in qualsiasi ricerca, anche quando la ricerca si limita alla lettura di un romanzo) il μῦθος quale paradigma mitico tradizionale e il μῦθος quale racconto concepito dall'autore sulla base del suddetto paradigma tradizionale. Si tratta di una distinzione aristotelica o, forse meglio, implicita nella *Poetica*, dove convivono entrambi i significati.

Come si sa, non soltanto dall'epica omerica, dall'*Iliade* appunto, ma anche dalla tragedia attica, in primis dalle *Troiane* e dall'*Andromaca* euripidea, Andromaca tenta inutilmente di convincere Ettore a rinunciare alla battaglia e ad evitare così la morte.

Andromaca, in seguito alla perdita del proprio sposo, subisce, a sua volta, una terribile sorte: il figlio viene ucciso dai greci nel nome della ragion di stato e Andromaca deve rassegnarsi a subire l'identico destino dell'amato nipote. Andromaca sarà quindi ridotta in schiavitù dallo stesso Neottolemo.

Da tale racconto, qui limitato all'essenziale, De Sanctis si discosta per inventare il proprio μῦθος. Abbiamo accennato all'esordio romanzesco impostato dall'eroina: Andromaca si trova a Ftia nel palazzo di Neottolemo, il quale, tuttavia è sempre in giro, per mare e per terra, impegnato a guerreggiare. Il nonno di Neottolemo, Peleo, accoglie

comunque Andromaca paternamente e le evita tutte le fatiche fisiche e morali della schiavitù. Ma la nostra eroina deve difendersi, non certo da Peleo, e neppure da Neottolemo, sempre fuori di casa, ma dalla gelosa Ermione, la quale, tuttavia, per ora e, per fortuna, se ne sta lontana da Ftia, perché quando il marito è lontano, preferisce godersi la più forzata solitudine nel palazzo di Farsalo.

Ed ora un passo indietro: De Sanctis narra come Andromaca, a suo tempo, avesse atteso impavida i vincitori, dopo aver consegnato a una fedelissima ancella il piccolo Astianatte, perché lo conducesse in salvo. È la prima e benaugurante innovazione narrativa. Ed è peraltro acquisito che alcune fonti antiche tramandano, beninteso, che Neottolemo non uccidesse affatto Astianatte. Elemento, questo, che avvia nella nuova *Andromaca* de-santiana un (prevedibile, forse troppo prevedibile) sviluppo positivo.

A Troia, davanti al terribile Neottolemo, Andromaca si presenta munita di una spada, pronta ad uccidersi. Il gesto non è propriamente femminile (ma una spada servirà a Clitennestra per uccidere Agamennone, e a Didone per uccidersi); entrambe dotate di un coraggio maschile, simboleggiano appunto dallo sviluppo positivo. Strumento, tipicamente maschile, di morte sia attiva sia passiva: basti pensare ad Aiace, e non sarà privo di qualche conseguenza, come poi vedremo.

Neottolemo è degno del proprio padre: è sì feroce, ma pure generoso, tanto che promette di non fare alcuna violenza ad Andromaca.

La donna è descritta da De Sanctis: «occhi neri e profondi, il volto pallido come fosse d'avorio incorniciato da una meravigliosa chioma corvina, non vanta da nessun capello bianco» (si sa che l'eroina epica non è destinata ad invecchiare: si pensi a Penelope). Tale chioma è perfino legata da piccoli nastri, anche perché arriva fino alle ginocchia (!). Andromaca, dunque, manebit optime a Ftia, protetta da Peleo, con tutti i privilegi del caso.

Peleo, tuttavia, è colto dalla moira ed Ermione torna prontamente a Ftia per vendicarsi, mentre la povera Andromaca, intanto, fa parte della schiera delle serve addette alla pulizia della principessa dimora.

La malcapitata, sottoposta agli ordini della schiava Ryparine (*nomen-omen*), cioè la «topa-spazzina», si mostra divertente quanto denimente lasciando Andromaca libera di decidere: «Tu, visto che sei così nobile, puoi scegliere tra il gruppo delle schiave nere,

libiche, e il gruppo delle cosiddette schiave bianche, europee, perché su questa drastica opzione si concentrerà tutta la tua rabbia».

Andromaca replica che, avendo già tanto sofferto per i soprusi delle persone di pelle chiara, non potrà che sentirsi a suo agio nella pelle scura (siamo nel 1938, anno della promulgazione delle famigerate leggi razziali). Anzi, Andromaca ricorda con gratitudine alcune giovani principesse, venute dagli esiliati Etiopi, intenzionati purtroppo invano a difendere Troia.

Non occorre soffermarsi su tale drammatica svolta narrativa, incongrua per i suoi tempi. Curiosamente, proprio le schiave nere godono di alcune luci, oltre che dire, afrodisiache: possono farsi ammirare, senza obbligo di difendere la virtù, cui il giudizioso Andromaca si assoggetta con una corona d'oro. Altra sorpresa: nella schiera delle schiave nere, Andromaca scorge due belle fanciulle bionde con occhi azzurri (interpretabili, per il lettore, non come un omaggio alla razza ariana, bensì come un mescolamento di stirpi diverse, se non opposte): si tratta di due principesse prigioniere, cui Ermione ha inflitto l'onta dell'arnello al naso, per meglio confonderle tra le schiave di pelle scura.

A questo punto, Andromaca comincia a desiderare, come Saffo, la pace dei campi dove prospera l'asfodelo, e dove Ettore e Achille si sono rappacificati e attendono il rispettivo tempo dell'eternità. Soltanto il pensiero di Astianatte, e la speranza di riabbracciarlo, trattengono la madre.

Qui c'è un momento pensato tanto solitamente quanto consapevolmente dal narratore. Egli si sofferma sull'inevitabile (?) assuefazione alla schiavitù, certamente non da parte di Andromaca, ma da tutte le rimanenti schiave, attratte, per così dire, dalla sottomissione: l'istinto pigro, ovviamente, una sindrome di *Stocolma ante litteram*. (Qui l'autore non si lascia sfuggire di criticare nomi non sconosciuti, né all'Europa occidentale del diciottesimo secolo, ancorché illuminista, né al diciannovesimo secolo in Russia: la gente, tuttavia, non sapeva ribellarsi veramente, cioè consapevolmente. L'autore pensa, però, alla propria epoca. «Porta con sé» afferma lo storico De Sanctis «il suggello dell'età in cui nacque», giudicando impossibile non fare alcun riferimento, parlando d'altro nell'epoca in cui tocca vivere. Il primo luglio del 1920 lo storico annotava sul proprio diario, a proposito del dibattito filosofico del proprio tempo, che «solo realtà è l'individuo sociale. Così dice Carlo Marx» e su questo non possiamo certamente dargli torto).

Torniamo ad Andromaca, strana alla società in cui nacque e precipitata nella società in cui deve vivere. Qui succedono fatti e incontri sorprendenti, ominosi. Andromaca incontra una veggente, cui domanda: «Ma qual è il mio pensiero dominante? Vediamo se veramente indovini». La maga risponde: «Io vedo un incendio, vedo un bambino che è lambito dalle fiamme. Cade, no, si rialza, e riesce a spegnere il fuoco in trance. Quando si riprende, esclama: “Ecco, ora vedo qualcosa che riluce e un elmo e una capigliatura corvina, che esce da quest’elmo e la capigliatura corvina è bella quasi quanto la tua. Accanto a lui c’è anche un biondo». Andromaca replica: «Ci hai preso, ma, indovini?» «Tu sarai regina» risponde ancora la veggente «però vedo nella tua linea della vita un...». Elemento di grande pericolo, addirittura mortale, che può verificarsi o poco prima, e quindi non ci sarà naturalmente il trionfo, o poco dopo il suo trionfo da regina.

Dopo varie vicende semiserie, su cui non posso qui indugiare, Andromaca incontra Ermione e prossima: Astianatte è vicino. La madre parla così perché ha appena visto due guerrieri, uno con la chioma corvina, l’altro con in capelli biondi e sciolti. “Ettore – dice la maga – ha ragione, quello è Astianatte.” Quando i due si presentano, il bruno dice: «Io sono suo Eurianatte. Eurianatte è il secondo nome mitico di Astianatte, e chi conosce un po’ di mitologia greca capisce di chi si tratta. Il biondo dichiara di chiamarsi Eacide.

Andromaca comincia a rasserenarsi e alle due fanciulle bionde che abbiamo già conosciute – ormai noi lettori siamo in grado di capire come andrà a finire la storia – Andromaca dice (in verità un po’ pateticamente): «Ma perché non mi chiamate mamma?».

Insomma la mamma comincia ad affacciarsi al desiderio di riconquistare la propria dignità e identità.

Astianatte è vivo. Siamo vicini alla *καταστροφή*. Ermione convoca ancora una volta la nostra Andromaca in preda, più che mai, alla gelosia. Andromaca le compare davanti, avvolta in un bianco peplo, che fa spiccare il nero dei capelli. Cosa succede ora? I vecchi – memori del terzo canto dell’*Iliade* dove gli anziani scorrono Elena e ammettono: «ho capito perché è successo quel che è successo ad una donna tanto bella» – esclamano: «Certo, l’anima di Ettore è ancora qui nel tuo corpo, per discendere all’Ade, dovette certamente preoccuparsi di lasciare una donna così in preda alle sue disavventure».

Andromaca apprende che Neottolema, nel frattempo, è morto. Succede qualcosa di inatteso e quasi strategicamente previsto. Ne tali consigli devono stupire, poiché, se

ricordiamo il sesto canto dell'*Iliade*, con l'incontro fra Ettore e Andromaca, non c'è soltanto la madre che implora «pensa a tuo figlio», ma anche la moglie che si rivolge all'amato marito: «Ettore tu sei per me padre, madre, fratello, sposo», non andartene, resta qui con me» poi consiglia: «ferma l'esercito presso il caprifico, facile assedio lasciare la città, più accessibili sono gli Dardani. Tre volte le hanno tentate il miglior consiglio del due Aiaci, Idomeneo, i compagni degli Atridi, ecc.» Ma Ettore risponde: «Donna, torna a casa a tessere e a filare perché la guerra è cosa da uomo». A lei, insomma, che sa suggerirgli una strategia difensiva, subito dopo la scena strappalacrime, lui risponde da uomo, *comme il faudrait*.

Ma Andromaca, nel romanzo moderno, non torna affatto a tessere o a filare, come fa nell'epica, a pulire i pavimenti del palazzo di Ermione. Succede anzi qualcosa di strano: Ermione, indispettita perché gli anziani concedono un ruolo così importante ad Andromaca, finalmente se ne va, di sua volontà, non adireno l'ora di omaggiare Andromaca, dicendole: «prego, siediti dove si sedeva Ermione». E Andromaca da schiava diventa regina: siamo alla *περπέτεια*, con il necessario, e atteso, capovolgimento della vicenda, che coinciderà presto con l'*ἀναγνώρισις*, l'atteso riconoscimento. Si sa che Aristotele afferma che l'*Edipo re* è il capolavoro tragico, poiché la *μετάβολή*, il cambiamento delle sorte, coincide con l'*ἀναγνώρισις*, in questo caso, appunto, tragicamente, nel momento in cui Edipo ri-conosce di essere l'assassino.

Nel caso dell'*Andromaca* desantiana arriverà, fra poco il riconoscimento, ma non più tragicamente. Eurianatte-Astianatte ed Eacide si ripresenteranno e Andromaca può riabbracciare il figlio.

Questo eccessivo lieto fine viene corretto dalla morte dell'ormai regina-guerriera. Nel frattempo viene minacciata una guerra, da parte dei Tessali, contro Ftia. Non possiamo sapere tutto il non capito, ma abbiamo illustrato il comportamento di lottiamo Andromaca. Puntualmente, intendo a riparo – da maschio – la difesa: fra *arrivare i nostri*, prima ispirandosi grazie a un verso di Orfici. Va, dunque, a prepararsi per sparring non si usa così (questo è il valendo dell'eroina strana) dice il narratore, addomestica la lingua di Dante, spesso si nasconde la verità.

Questo, come dice Pasolini nel suo *Pilade*, che più che finisce, che secondi verità, il romanzo di Andromaca finisce, come vuole Aristotele, secondo la verità del narratore, ovvero secondo il verosimile nel senso del possibile e del necessario, perché il *μῦθος* deve procedere e conclusivamente.

Logicamente, Astianatte ed Eacide diventeranno entrambi re di Ftia: un troiano e un greco (!). Troiano è Astianatte, mentre si scopre che Eacide è greco, figlio di un greco e di una nobile troiana.

Questo è il finale e ormai Andromaca può congedarsi dalla vita. Una vita, se non vera, almeno verosimile perché raccontata in un romanzo, ma già raccontata da un poema, dal primo poeta della cultura occidentale: Omero.

Una piccola parentesi. Abbiamo già dovuto apprezzare alcuni nomi parlanti, ma anche *Ἀνδρομάχη* è *nomen-omen*: è una donna che sa combattere contro gli uomini. Nello stesso mito greco esistono delle varianti che raccontano un'Andromaca volitiva e guerriera. Nelle *Troiane* di Euripide, Taltibio lamenta: «Ma guarda un po'. Dobbiamo difenderci. Noi da una donna!».

Naturalmente i filologi, obbedendo ad una loro inveterata abitudine, l'hanno tormentato, ma possediamo anche delle reazioni spaventosamente vascolari, in cui la madre tenta di difendere il figlioletto, il futuro non con la spada, ma con uno strumento casalingo, una sorta di enorme pestello da cucina. In certi casi, mi conferma il prof. Antonio Giuliano.

Un poeta moderno, Baudelaire, ha dedicato nei suoi *Fleurs du mal* una splendida poesia a Hugo, intitolata *Le Cygne*, che esordisce con «Andromaque, je pense à vous». Perché il poeta si ricorda dell'eroina non soltanto epica? Dopo vari vagabondaggi onirici, in cui si identificano altri scenari esotici un po' cupi, lamenta che Parigi non sia più la stessa: non la riconosce e si sente in esilio.

Ed è qui che io ricordo va ad Andromaca: «Andromaque, dans tes bras d'un grand époux tombe...» vive d'Hector, hélas!». E le passa i regni. E pensa e si chiede, all'ora pensa? Agli Etiopi, se sono vivi, o mai, jamais!». E si prepara a morire così. Pensa mostrando a sé stessa, ma anche ai prigionieri, ai vinti e ancora a molti altri.

Ecco, mi sono commossa nel rileggere questa poesia perché Andromaca ha ispirato la pietà per i vinti. Non è poi così elementare, grazie a Baudelaire e, perché no, a De Sanctis. Baudelaire ha scritto una poesia, De Sanctis un romanzo.

Se è vero, come afferma Lévi-Strauss che un mito non è altro che l'insieme di tutte le varianti che lo compongono, noi dovremmo, e dovremo, includere la variante di De Sanctis nel grande mito, già omerico, poi euripideo, ecc. di Andromaca.